

**ДИКОРАСТУЩИЕ ПОПУЛЯЦИИ КЛЕВЕРА СХОДНОГО -
ЦЕННЫЙ ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ
WILD POPULATIONS OF KURA CLOVER AS VALUABLE
INITIAL MATERIAL FOR BREEDING**

А.Т. Доева, З.А. Царикаев, М.Ю. Папикян
A.T. Doeva, Z.A. Tsarikaev, M.Y. Papikyan
ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», Владикавказ
FSBEI of HE «Gorsky SAU», Vladikavkaz
E-mail: marina.kozyreva.85@mail.ru

Аннотация. Дикорастущая флора северной Осетии располагает богатейшими ресурсами кормовых растений. Клевер сходный – малоизученный, перспективный для селекции вид, обладающий комплексом морфобиологических и хозяйственно-ценных признаков и свойств. В естественных фитоценозах проведен отбор лучших биотипов, с целью дальнейшего изучения выделенных образцов и использования их в селекционной работе.

Abstract. The wild flora of Northern Ossetia possesses rich resources of fodder plants. Kura clover is a little-studied but promising species for selection, characterized by a complex set of morphobiological and economically valuable traits and properties. Selection of the best biotypes was carried out in natural phytocenoses with the aim of further studying selected samples and using them in breeding work.

Ключевые слова: дикорастущие популяции, клевер сходный, продуктивность, облиственность, обсемененность.

Keywords: wild population, kura clover, productivity, leafiness, seediness.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных направлений селекционной работы является изучение исходных форм растений по комплексу морфологических, биологических и хозяйственно-ценных признаков и свойств, с последующим отбором лучших образцов по фенотипу: форма куста, кормовая продуктивность, семенная продуктивность, облиственность, обсемененность.

Предгорная и горная зона Северной Осетии характеризуются большим разнообразием дикорастущих растений, в том числе и клеверов, представляющих интерес для селекции как исходный материал. Здесь встречаются популяции клеверов лугового и ползучего, наиболее распространенные по территории республики, а также клевер сходный,

клевер альпийский, клевер волосистоголовый, клевер седоватый и др.

Клевер сходный (*Trifolium ambiguum* M. B.) – многолетнее стержнекорнеотпрысковое растение, ценный бобовый компонент естественных фитоценозов горной и предгорной зон. Вид характеризуется высоким долголетием, зимостойкостью, продуктивностью, устойчивостью к стравливанию и вытаптыванию, перспективен для подсева на горных пастбищах и лугах. Способность клевера сходного к образованию дочерних побегов – корневых отпрысков – можно использовать для задернения эродированных земель и склонов [1].

Клевер сходный обладает большой экологической амплитудой, имеет ряд экологических форм и разновидностей. Размножается семенами и вегетативно (корневыми отпрысками). Относительно неприхотливое растение, может произрастать на различных типах почв, растет на склонах различной экспозиции и разной степени увлажнения, хорошо отрастает после стравливания и укосов [2].

С целью выявления, отбора и последующего изучения и оценки ценных биотипов клевера сходного провели обследование дикорастущих популяций, произрастающих в Алагирском ущелье (1800 м н. у. м.). Методика проведения исследований общепринятая [3].

На пастбищных участках, вытоптаных, частично выбитых, расположенных вблизи селений, встречаются стелющиеся, мелколисточковые формы клевера сходного с короткими побегами в сочетании со злаками и другими растениями, а на более отдаленных – отдельные небольшие низкорослые одновидовые куртины.

Наибольший интерес представляли популяции на сенокосных участках с хорошо выраженными фенотипическими признаками, часто произрастающие отдельными большими куртинами и вытесняющие вокруг другие виды. Растения с полупрямостоячей, прямостоячей, реже развалистой формой кустов, с крупными и средними розеточными листьями и длинными и средними генеративными побегами. Отличительный признак клевера сходного – четкое белое треугольное пятно на листьях. Учеты зеленой массы проводили в фазу бутонизация – цветение. Урожайность зеленой массы составила 1,55-1,97 кг/м², облиственность 55-67%.

Наибольшую ценность для отбора представляли с более ранним цветением, и соответственно, созреванием семян.

Для введения в селекционную работу, отбираемые исходные формы должны обладать высокими показателями семенной продуктивности и стойко передавать это свойство потомству. При этом необходимо учитывать и генетически обусловленный признак двусемянности

бобиков у клевера сходного, способствующий повышению семенной продуктивности.

Клевер сходный – облигатное энтомофильное перекрестноопыляющееся растение. Проведение опытов в разных экологических условиях горной и предгорной зоны, с использованием марлевых и пергаментных изоляторов в фазу бутонизация - цветение, подтвердили полное отсутствие самоопыления у вида. Семенная продуктивность клевера сходного зависит от наличия опылителей и погодных условий в период цветения и формирования семян. В части созревших головок полностью отсутствовали семена или содержалось несколько штук (2-7).

У клевера сходного на одном генеративном побеге формировалось 2-3 соцветия. Но имелись формы с большей ветвистостью генеративного побега и 12-ю и более соцветиями на нем. Соцветия – головка, в начале цветения белое, затем бело-розовой окраски. Головка плотная, рыхлая, округлой, округло-яйцевидной формы. Встречаются растения с крупной цилиндрической формой соцветий, часто хорошо обсеменные. При оценке выделенных образцов, полученные показатели колебались в широких пределах (измерения проводили штангенциркулем): длина соцветия 1,75-2,35см, ширина соцветия 1,04-1,42 см. По сравнению с клевером луговым, у сходного цветки в соцветии более длинные. Длина 1-го цветка в соцветии 0,7-1,06 см. Количество цветков в соцветии 62-112 штук. Плод – бобик, с 1-2-мя семенами. Для клевера сходного характерна полиэмбриония, или двусемянность бобов. У клевера сходного семена труднее вымолачиваются из головок, чем у клевера лугового. Количество выполненных семян в одной головке составило 25-73 штуки, а обсемененность – 54-65%. Масса семян 1-ой головки составила 0,04-0,19г, двусемянных бобов – 10-22 штуки на одно соцветие, или 3,1-5,7%. Масса 1000 штук семян у отобранных образцов составила 1,66-2,23г. Семенная продуктивность в среднем на одно растение составила 1,62-2,73г.

Таким образом, дикорастущие популяции клевера сходного представляют собой ценный исходный материал для отбора лучших форм с комплексом хозяйственно-ценных признаков и свойств и дальнейшей селекционной работы с ним с целью создания сортов лугопастбищного типа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Экологическая селекция и семеноводство клевера лугового : Результаты 25-летних исследований творческого объединения ТОС «Клевер». – Москва : ООО «Эльф ИПР», 2012. – 288 с. – ISBN 978-5-91876-020-8. – EDN PVYAIB.
2. Клевер в России / А. С. Новоселова, М. Ю. Новоселов, Н. И. Переправо

[и др.]. – Воронеж : Воронежская областная типография - издательство им. Е. А. Болховитинова, 2002. – 297 с. – ISBN 5-87456-323-7. – EDN RTDWFN.

3. Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера. – Москва : Подразделение оперативной печати ВНИИ кормов, 1996. – 92 с.

УДК 582.579.2:581.543:58.006

DOI 10.5281/zenodo.20427578-366-372

**ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВЫХ
ИРИСОВ (*IRIS L.*) ПРИ ИХ ИНТРОДУКЦИИ
НА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
PHENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPECIES
IRISES (*IRIS L.*) DURING THEIR INTRODUCTION TO THE
STAVROPOL UPLAND**

***А.Д. Ерёменко, Н.В. Щегринец, Н.А. Багринцева,
A.D. Eremenko, N.V. Shchegrinets, N.A. Bagrintseva***

*ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Ставрополь
FGBSI «North Caucasus Federal Scientific Center», Stavropol
E-mail: temahleb16@gmail.com*

Аннотация. В статье представлены итоги трехлетнего (2023–2025 гг.) фенологического мониторинга 7 видов ириса. Определены межфазные периоды. Проведен двухфакторный дисперсионный анализ влияния видовых особенностей и погодных условий на фенологическую динамику. Период, в течение которого эти растения сохраняют наиболее привлекательный внешний вид, оказался наибольшим у *I. germanica*, *I. florentina* и *I. sanguinea*, а *I. pseudacorus f. alba*, *I. ensata*, быстрее теряют декоративность после цветения. Результаты могут быть использованы при интродукции ирисов и оптимизации ассортимента для ландшафтного дизайна юга России.

Abstract. The article presents the results of a three-year (2023–2025) phenological monitoring of 7 iris species. The interphase periods were determined. A two-factor analysis of variance was conducted to examine the influence of species characteristics and weather conditions on phenological dynamics. The period during which these plants retain their most attractive appearance turned out to be the longest in *I. germanica*, *I. florentina* and *I. sanguinea*, a *I. pseudacorus f. alba*, *I. ensata*, they lose their decorative value more quickly after flowering. The results can be used for introducing irises and optimizing the assortment for landscape design in southern Russia.

Ключевые слова: ирис, вид, фенология, межфазные периоды, дисперсионный анализ, интродукция, декоративность.

Keywords: iris, species, phenology, interphase periods, dispersion analysis, introduction, ornamental value.